

TEORIAS DE ENFERMAGEM: A TEORIA AMBIENTALISTA NA PRÁTICA

Ciências da Saúde, Edição 112 JUL/22 / 07/08/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6972074

Autoras:

Elisangela Pereira da Silva

Jéssica Karen Borges

Orientadora:

Sirlei Ramos

RESUMO

A teoria ambientalista na prática dos profissionais da área da saúde, proporciona melhor condição de cuidados ao cliente como também agiliza o atendimento. Um ambiente organizado, limpo com boas condições sanitárias favorecem o não desenvolvimento de bactérias, evitando assim também a não proliferação de doenças contagiosas, e outras doenças advindas por contaminações e infecções. Tal teoria foi desenvolvida por Florence Nightingale durante a Guerra da Crimeia (1853-1856) e preconiza que o ambiente pode trazer as condições adequadas para o tratamento. O cuidado com o ambiente tem grande importância na recuperação do paciente. Se não houver cuidado com o ambiente a contaminação é inevitável, as doenças serão inevitáveis assim como as mortes, também serão inevitáveis. O presente artigo tem como objetivo apresentar os benefícios da teoria ambientalista, e enfatizar que o ambiente tem influência

direta, podendo curar ou adoecer o cliente. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e revisão literária. Chega-se à conclusão que o ambiente tem grande influência no tratamento do cliente e deve ser inserida na saúde como educação permanente.

Palavras-chave: Enfermagem Teoria, Ambiente, Saúde, Prática.

1. INTRODUÇÃO

A teoria ambientalista na prática dos profissionais da área da saúde, viabiliza a condição de melhora do cliente como também agiliza o atendimento. Um ambiente organizado, limpo com boas condições sanitárias amenizam o desenvolvimento de bactérias, evitando assim também a não proliferação de doenças contagiosas, e outros males advindos por contaminações e infecções. A prática da teoria ambientalista deve se estender além dos hospitais e dos ambientes onde se trata da saúde. Devemos praticar a teoria ambientalista no nosso dia a dia. A prática da teoria ambientalista deve estar inserida na nossa forma de viver, em nosso ambiente como um todo, desde o nosso lar ao nosso ambiente de trabalho. E cabe aos profissionais da área da saúde introduzi-las como educação permanente. Desta forma não estaremos tratando só o indivíduo, mas tratando também o ambiente onde ele vive e está inserido.

As teorias de enfermagem foram desenvolvidas por Florence Nightingale que, no início da Guerra da Crimeia, foi designado para que soldados fossem trabalhar em hospitais no tratamento aos feridos em conflito. O exército britânico não permitia a contratação de enfermeiras, o que dificultou os cuidados aos combatentes e gerou um estado de desleixo. Por conta das condições de desmazelo do ambiente. O ministro Sidney Herbert foi muito pressionado pela opinião pública e teve de tomar medidas para tentar melhorar a imagem do exército britânico. E ele conhecia Florence, e pediu para que ela formasse uma equipe e se juntasse às tropas para atender os militares. Florence se tornou chefe de enfermagem em Scutari, na Turquia. Porém o ambiente encontrado por ela, era desolador. Os soldados, e o ambiente estava em péssimo estado. O mal odor exalava. Infecções, contaminações, desnutrição, e morte constantes fizeram ela

criar um plano de cuidados para aquele local. Com seu conhecimento profissional adquirido até então, ela reforçou a limpeza do local, expôs os militares ao ar fresco, criou um plano de alimentação adequado a cada tipo de doente e enfatizou a importância do repouso. O empenho de Florence e sua equipe foi satisfatório, e a mortalidade diminuiu de 42,7% para 2,2%, o que rendeu a Florence Nightingale o reconhecimento internacional. A teoria ambientalista desenvolvida por Florence Nightingale traz aos profissionais da área da saúde à base para os conhecimentos científicos. A Teoria Ambientalista apresenta como foco principal o ambiente. (NIGHTINGALE 1859) dizia em sua teoria que o ambiente tem relação direta com o cliente, e influencia em sua recuperação. Fatores ambientais são capazes de curar ou contribuir para o desenvolvimento de doenças. Neste estudo abordaremos a importância da teoria ambientalista de na prática dos profissionais de saúde, pois o ambiente pode sanar ou até mesmo adoecer ou matar o indivíduo.

1.1 O QUE É UMA TEORIA?

*Teoria é o conjunto de princípios fundamentais de uma arte ou de uma ciência.”
Teoria é uma opinião formada sobre determinado assunto, é uma noção geral.
Do grego theoria que no contexto histórico significava observar ou examinar.
Com sua evolução o termo passou a designar o conjunto de ideias, base de um determinado tema, que procura transmitir uma noção geral de alguns aspectos da realidade. Teoria é também uma hipótese, uma conjectura, uma opinião formada diante de um fato. Uma teoria tenta explicar algo de difícil entendimento. (SIGNIFICADOS, 2020)*

1.2 O QUE É TEORIA DE ENFERMAGEM?

“É uma ideia formada, sobre o conhecimento do processo cuidar. [...] É um conjunto de regras ou leis, sistematizadas, aplicadas na área da enfermagem”. Teorias de enfermagem podem ser descritas como um instrumento de trabalho que ressalta o conhecimento científico, demonstrando as tendências das visões sobre o processo saúde-doença e a experiência do cuidado terapêutico. A teoria de enfermagem é o caminho para a compreensão de um fenômeno, por meio

de sua caracterização, apontando aqueles componentes ou características que lhe dão identidade. Entender as teorias de enfermagem é fundamental para poder utilizá-las na prática do dia a dia no ambiente de trabalho. (SCIELO BRASIL, 2010)

1.3 PROBLEMA

A Enfermagem começou há milhares de anos. E a história relata que nessa época, ainda não se sabia quase nada sobre as doenças, que enfermidades eram consideradas castigo divino. Mesmo assim, as pessoas acometidas por enfermidades recebiam cuidados, principalmente de mulheres. Com o tempo, esse trabalho foi ganhando destaque na sociedade, até que se tornou uma profissão que vem se solidificando ao longo do tempo. No primeiro período da história da enfermagem, quase não havia conhecimento sobre as doenças, mas com o desenvolvimento, e a evolução humana descobriu-se a necessidade de um conjunto de organizações e regras para melhorar as avaliações dos procedimentos e tratamentos feitos aos clientes, mas o problema é que nem sempre os profissionais da área da saúde utilizam de forma correta e adequada as teorias e os procedimentos que foram desenvolvidos ao longo da história, causando desequilíbrio, contaminação cruzada, e muitos outros problemas como vou descrever no artigo a seguir.

A infecção hospitalar se dá em um ambiente não higienizado de forma correta. A contaminação cruzada na grande maioria das vezes acontece por infecções hospitalares que são provocadas por microrganismos de baixa virulência, encontrados tanto na flora bacteriana normal do hospedeiro, quanto no ambiente hospitalar. Bactérias resistentes é um grande perigo e deve ser evitada ao máximo para não colocar em risco a saúde das pessoas que frequentam o ambiente hospitalar. A transferência de microrganismos de uma pessoa, superfície ou objeto para outra pessoa, resultando na transmissão de algum vírus ou bactéria. Com estas causas as consequências são de muito mais pessoas doentes. Porque o ambiente pode sanar ou pode matar. Se não houver cuidado com o ambiente, se não houver cuidado com a prática do cuidado ao cliente a contaminação é inevitável, as doenças serão inevitáveis assim como as mortes,

também serão inevitáveis. A teoria ambientalista desenvolvida por Nightingale na guerra da Crimeia mostrou que o ambiente tem grande influência sobre a vida e a morte. (BLOG UNIME HISTÓRIA DA ENFERMAGEM, 2020)

A história da Enfermagem começa há milhares de anos, segundo ainda antes do nascimento de Cristo. Nessa época, a humanidade ainda não sabia muito sobre doenças, que eram consideradas castigo divino. Mesmo assim, os enfermos recebiam cuidados, principalmente de mulheres. Com o tempo, esse trabalho foi ganhando destaque na sociedade, até que se tornou uma profissão. (BLOG UNIME, 2020)

1.4 HIPÓTESES

Foi na guerra da Crimeia, entre 5 de outubro de 1853 e 30 de março de 1856 que Nightingale, reduziu as taxas de mortalidade entre os soldados britânicos, através da sua prática como enfermeira e de seus conhecimentos científicos sobre administração que foi capaz de transformar o local que era praticamente inabitável devido às péssimas condições sanitárias das instalações hospitalares, num lugar em que fosse possível a recuperação da saúde, através do propósito de que o que a enfermagem tem a fazer é colocar-nos na melhor condição possível pra que a natureza possa restaurar ou preservar a saúde, prevenir ou curar as doenças. E por isso declarava que a enfermagem “deveria significar o uso apropriado de ar fresco, luz, aquecimento, limpeza, silêncio e dieta adequadamente escolhida e administrada – tudo com o menor gasto de energia vital do paciente”. (VILELA, s/d, n.p)

1.5 OBJETIVOS

Este artigo propõe apresentar os benefícios da teoria ambientalista, desenvolvida por Florence Nightingale, enfermeira britânica que atuou na (Guerra da Crimeia (1853-1856). ficando conhecida mundialmente como a pioneira da enfermagem e teve grande importância na evolução da enfermagem científica, ao enfatizar que o ambiente tem influência direta, podendo curar ou adoecer o cliente.

1.5.1 Objetivo Geral

Analisar a importância da teoria ambientalista na prática dos profissionais da saúde. Um ambiente desorganizado, e pouco iluminado dificulta a prática. Esta pesquisa enfatizara a importância ambientalista na prática dos profissionais da área da saúde. Ressaltará dessa forma, que a higiene e os aspectos sanitários do ambiente constituem os elementos determinantes para as condições de saúde das pessoas atendidas. A organização do ambiente, aprimora o cuidado, e agiliza o trabalho em equipe. A teoria ambientalista favorece não só ao cliente, mas também o profissional, que atua na área da saúde.

1.5.2 Objetivos Específicos

Ressalta para que o ambiente, a higiene, e os aspectos sanitários constituem os elementos determinantes, para as condições de saúde dos clientes atendidos. A organização do ambiente, aprimora o cuidado, agiliza, o trabalho da equipe. A teoria ambientalista favorece não só ao cliente, mas também o profissional, que atua na área da saúde. Um ambiente organizado, ventilado, e bem iluminado contribui para o bom estado físico e mental do cliente, e do profissional que atua neste ambiente. Compreender a teoria ambientalista de Florence Nightingale para aplicá-la na prática dos dias atuais. A meta deste estudo é compreender a teoria ambientalista, e o seu uso na prática dos profissionais que atuam na área da saúde.

1.6 JUSTIFICATIVA

A escolha deste tema se deu ao observar os ambientes onde estagiei. O ambiente das UTIS, que compõem o Centro de Terapia Intensiva (CTI) são unidades complexas, ambiente que exige protocolos e prática, destinadas ao atendimento de clientes graves, que demandam espaço físico específico, recursos humanos especializados, e instrumentais tecnológicos avançados. O ambiente da U.B.S onde estagiei não tinha estrutura ambiental propícia para tratar clientes de alto risco, e isto me fez ver que a importância da teoria ambientalista na prática dos profissionais da área da saúde.

A teoria ambientalista na prática, auxilia o profissional da área da saúde a atentar-se para a importância, dos cuidados com ambiente, versus cliente. Um

ambiente propício, proporciona o bem estar aos clientes e aos profissionais da área da saúde.

1.6.1 Quais pontos positivos?

A melhora do ambiente, para melhorar a saúde em um todo. A teoria ambientalista desenvolvida por Nightingale no ano de 1859. ressalta como foco principal o ambiente, onde todas as condições e tem influências e afetam a vida e o desenvolvimento do organismo, que são capazes de prevenir, ou contribuir para a doenças ou até mesmo para a morte.

Os pontos positivos desta teoria conceituam que o ambiente influencia diretamente a recuperação do cliente, e preconiza os fatores ideais para a organização do seu ambiente são eles: ventilação, iluminação, limpeza, ruídos, odores e alimentação.

Os pontos positivos desta abordagem, se dá com a melhora do ambiente, investigado, e a melhoria do atendimento ao cliente. Um ambiente são faz a vida são.

Os pontos positivos desta abordagem. Um ambiente organizado e propicio, de forma que facilite a prática da enfermagem, traz muitos benefícios, e muitos pontos positivos como a agilidade ao atendimento.

Que vantagens e benefícios você pressupõe que a pesquisa irá proporcionar; A teoria ambientalista proposta por Nightingale no ano de 1859. Apresentava como foco principal o ambiente, as vantagens desta teoria, se dá ao fato de que um ambiente desinfectado, higienizado, organizado, iluminado evita uma serie de contaminações, e infecções.

Descoberta de soluções para casos gerais e/ou particulares. A teoria ambientalista deve estar pautada desde a fundação, de uma edificação de uma unidade de saúde ou hospitais, para que as divisões das salas estejam propicias a facilitar o atendimento ao cliente, desde a recepção expurgos, arsenal, consultórios, triagem, copas. Todas as edificações devem verificar também o

posicionamento da luz do sol, e tetos transparentes que absorvam a luz solar tornando o ambiente o mais iluminado possível. A teoria ambientalista proposta por Nightingale, abrange também as edificações, que auxilia não só ao cliente, mas também, aos profissionais da área da saúde. A prática da enfermagem precisa da teoria ambientalista. Todo o procedimento de saúde precisa desta teoria, pois sem esta teoria a saúde seria um caos. Um ambiente organizado facilita o trabalho desde a recepção aos cuidados mais complexos. A organização do ambiente acelera o atendimento ao cliente. O sanitarismo, a ventilação, a iluminação, o silêncio, melhora o ambiente na prática. A teoria ambientalista proposta por Nightingale é o grande marco na história da enfermagem.

2. REVISÃO TEÓRICA

2.1 A Teoria Ambientalista de Florence Nightingale

Por volta de 1850 Florence Nightingale revolucionou a enfermagem com suas teorias ambientalistas. Em 1854, durante a Guerra da Crimeia, Florence percebeu que o desfecho clínico dos pacientes era diretamente influenciado pelo ambiente em que os cuidados eram prestados. Dessa forma, a higiene e os aspectos sanitários do local constituem-se em elementos determinantes para as condições de saúde das pessoas atendidas. Florence Nightingale nasceu 12 de maio de 1820 em Florença, Grão-ducado da Toscana (atual Itália). De nacionalidade britânica, foi a fundadora da Enfermagem moderna. Ela foi a pioneira no tratamento de feridos em batalhas, ficando famosa por sua atuação na Guerra da Crimeia. Devido aos seus esforços e estudos, Florence conseguiu a fundação da Escola de Enfermagem no Hospital St. Thomas, na cidade de Londres, em 1860, um marco para a história da Enfermagem contemporânea.

Florence nasceu em uma família rica de Florença, ganhando o nome de sua cidade em inglês, já que sua família era de origem britânica. Seu pai, William Edward Nightingale, foi um proprietário de terras que estudou em Cambridge e sua mãe, Frances Nightingale, vinha de uma família de mercadores. O pai de Florence considerava-se progressista em relação à educação das mulheres e melhores condições na sociedade. Com isso, ensinou para Nightingale diversos

idiomas como alemão, francês, latim e também música, história e religião. Mesmo vivendo em uma família rica, Florence não queria seguir os padrões sociais da época para a alta sociedade. A jovem visitava moradores de aldeias vizinhas que estavam doentes e em precárias condições, o que lhe despertou a insatisfação com o tratamento dessas pessoas. Aos 14 anos, ela concluiu que cuidar dos enfermos era sua vocação, o que relatou em suas obras como sendo um chamado de Deus. Sua família não autorizou que Florence estudasse Enfermagem e que se dedicasse aos cuidados dos doentes pobres. A profissão não era bem-vista até então, e mulheres que a desempenhavam eram pobres ou faziam parte de igrejas, como algo inerente à vocação religiosa.

Aos 31 anos, Florence entrou para um curso de treinamento no Instituto de Diaconisas de Kaiserwerth, na Alemanha, sob o comando do pastor Theodor Fliedner. Tempos depois, em 1852, Florence foi a hospitais em Dublin e Edimburgo, locais em que entrou em contato com diferentes condições e métodos de tratamento. No entanto, foi em Paris, no recém-inaugurado Hospital Lariboisière, que Nightingale vislumbrou alternativas para tratar as pessoas, proporcionando o contato dos pacientes com o ar fresco e a luz. Florence adotou a Teoria Miasmática, método utilizado na época em hospitais considerados avançados como o de Paris, que tinha como tese que ambientes arejados e com claridade eram capazes de curar vários males e que as doenças poderiam ter origem espontânea com a reclusão em locais escuros e o contato com o lixo. Apesar de a ideia de espontaneidade de doenças ter sido descartada posteriormente, essa mudança nas acomodações e nos tratamentos permitiu a melhora da saúde na Europa, já que muitos lugares eram realmente insalubres.

Com o início da Guerra da Crimeia, milhares de soldados foram trabalhar em hospitais no tratamento aos feridos em conflito. O exército britânico não permitia a contratação de enfermeiras, o que dificultou os cuidados aos combatentes e gerou um estado de negligência. Por conta das condições desumanas, o ministro Sidney Herbert foi muito pressionado pela opinião pública e teve de tomar medidas para tentar melhorar a imagem do exército britânico. Como conhecia Florence, ele pediu que ela formasse uma equipe e se juntasse às tropas para atender os militares. Em 1854, Florence tornou-se a chefe de

enfermagem em Scutari, na Turquia. Ela encontrou os soldados em péssimo estado e um quadro deficiente de utensílios para higiene pessoal e alimentação. Com seu conhecimento profissional adquirido até então, ela reforçou a limpeza do local, expôs os militares ao ar fresco, criou um plano de alimentação adequado a cada tipo de doente e enfatizou a importância do repouso. O empenho de Florence e sua equipe foi satisfatório, já que se estima que a mortalidade tenha caído de 42,7% para 2,2%, o que rendeu a ela reconhecimento internacional.

2.2 Revisão Bibliográfica

Para compor este estudo eu li muitos artigos referentes a teoria ambientalista, e neles se confirmaram a importância, e influência do ambiente na vida do indivíduo. Praticar a teoria ambientalista no nosso dia a dia como enfermeiros, se faz necessário pois o ambiente tem interferência em nossas vidas não só como clientes, mas como seres que compartilhamos do ambiente em si. A teoria ambientalista deve estar inserida na prática dos profissionais da área da saúde, pois o ambiente interfere nos vários aspectos da vida do cliente, e é impossível de se ter uma saúde de qualidade sem antes pensar na qualidade do ambiente.

Florence Nightingale traz aos profissionais da área da saúde à base para os conhecimentos científicos. A Teoria Ambientalista apresenta como foco principal o ambiente. Nightingale dizia em sua teoria que o ambiente tem relação direta com o cliente, e influencia em sua recuperação. Fatores ambientais são capazes de curar ou contribuir para o desenvolvimento de doenças. Neste estudo abordaremos a importância da teoria ambientalista de na prática dos profissionais de saúde, pois o ambiente pode sanar ou até mesmo adoecer ou matar o indivíduo.

Entre os principais resultados desta pesquisa estão fatos de que Nightingale, foi a primeira pesquisadora na área de saúde a comprovar cientificamente sobre o impacto do ambiente na saúde das pessoas. Nightingale, foi também a primeira pesquisadora a utilizar a estatística nos hospitais onde trabalhou e fez estágios. Quando ministrava assistência de enfermagem aos soldados feridos na guerra da

Criméia, identificou os processos doença, e ambiente por meio de análise, constatou o processo de recuperação e saúde nos pacientes, e também identificou as formas de contágios, e foi através desta descoberta que Nightingale, introduziu nos cuidados de enfermagem, também os cuidados com o ambiente.

Os resultados da pesquisa para compor este artigo, nos mostra os conhecimentos adquiridos por Nightingale, durante sua trajetória como enfermeira os quais ela deixou registrados por escrito e divulgados ao longo de sua vida, em suas publicações dos seus estudos. Entre seus estudos destacam-se a teoria ambientalista, que enfatizam os fatores ambientais que afetam a saúde das pessoas. De acordo com essa teoria, a doença é um processo de recuperação do poder vital do paciente, cujo progresso depende de cuidados com os elementos que compõe o ambiente onde o paciente convalesce como o ar, temperatura, sons, luz e limpeza. Desta forma os resultados esperados desta pesquisa são satisfatórios, e podem ajudar, se aplicarmos esta teoria, em nosso ambiente, muitos dos nossos problemas de contaminação, infecção e recuperação podem ser resolvidos, ou sanados. Os cuidados de enfermagem devem ir além dos medicamentos, e equipamentos sofisticados, mas, manter também uma visão ampla e voltada para o meio ambiente.

A saúde, o bem estar físico e mental, depende do ambiente, um ambiente arejado, silencioso e limpo, traz muitos benefícios para o cliente. A teoria ambientalista na pratica da enfermagem, auxilia e traz segurança não só para o cliente, mas também preserva a saúde dos profissionais da área desta área. A teoria ambientalista é uma teoria completa, e entre tantas teorias desenvolvidas ao longo da história, e a teoria que sempre se manteve atual, e ainda hoje traz inúmeros benefícios para área da saúde. Embora muitas outras teorias de enfermagem tenham sido desenvolvidas ao longo da história, ainda acho que a teoria ambientalista é a mais completa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

<https://www.scielo.br/j/ean/a/9zrj7LrWzWzWGJhJ7BdZDXG/>

<https://brasilecola.uol.com.br/biografia/florence-nightingale.htm>

<https://blog.unime.edu.br/historienfermagem>

<https://arquivos.cruzeirodosulvirtual.com.br/materiais/Lessa/metodologia/>

<https://www.significados.com.br/teoria/>

* Projeto de Pesquisa apresentado como exigência parcial para obtenção do título de Bacharel em Enfermagem do IESFI.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil